

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА)

¹Мухторов Абдухолик Халимович, ²Облоқулов Абдурауф Олимжон ўғли,

³Абдукаримова Марям, ⁴Мухторова Чарос Абдухоликовна

¹Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази, бўлим бошлиғи, и.ф.н., проф

²Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази, бўлим бошлиғи, PhD

³Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлигининг Тошкент шаҳар филиали бош инспектори, и.ф.н., доцент в.б.

⁴АҚШ, Нью Йорк университети Хантер коллежи талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402552>

Мамлакатимиз аҳолисини тўйимли ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш аграр сиёсатимизнинг устувор вазифаларидан ҳисобланиб, юртимизда концептуал аҳамиятга молик бўлган стратегик ислохотлар амалга оширилмоқда.

Мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг институционал асосларини такомиллаштириш, илмий-амалий асосланган чора-тадбир ва уларни амалга ошириш йўналишларни белгилаш муҳим вазифалардан ҳисобланиб, бу борада бой тажрибага эга бўлган ривожланган хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Шундай давлатлардан бири иқтисодий ривожланганлик даражаси жиҳатдан дунёда учунчи поғонада турувчи Япония ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти қиймати мамлакат ЯИМнинг 1%ни ташкил этиб, аҳолининг 3% қишлоқ хўжалиги соҳасида банд (2021 й.). Озиқ-овқат билан боғлиқ барча тармоқлар ҳисобга олинса, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат секторида ялпи ички маҳсулотнинг 9% шаклланмоқда. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари (2021 й.) умумий қийматининг 1/3 қисмидан кўпроғи чорвачилик, ¼ қисми (24%) сабзавотчилик, 1/6 қисми (16%) гуруч ва 1/10 қисми мевачилик тармоғи улушига тўғри келади.

Япония ривожланган давлатлар орасида ўзини-ўзи озиқ-овқат билан таъминлаш бўйича энг паст кўсаткичга эга бўлган давлатлардан ҳисобланади. Бунга экин майдонларининг камлигидан (чекланганлиги); қишлоқ хўжалиги билан шуғулланадиган аҳолининг юқори суръатда қисқариб бораётганлиги; аҳоли рациона таркибининг ўзгарганлиги ва ўзига хослиги; овқатланиш маданиятидаги ўзгаришлар, яъни кўпроқ гўшт ва донли маҳсулотларни истеъмол қилишга ва камроқ сабзавот ҳамда гуруч истеъмол қилишга бўлган интилиш; аксарият аҳолининг парҳез (диета) тамойилларига қараб овқатланишга интилаётганлиги ва бошқалар.

Япония ҳукумати сўнги йилларда бу соҳада кузатилаётган ҳолатларни инобатга олган ҳолда озиқ-овқат таъминоти ва у билан боғлиқ озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган дастурий чора-тадбирларни амалга оширмоқда ва режалаштирмоқда. Жумладан, 2025 йилга бориб ўзини-ўзи озиқ-овқат билан таъминлаш даражасини 45%га оширишни режалаштирмоқда.

Япония ҳукумати озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида охириги ўн йилликларда қатор институционал ўзгаришларни амалга ошириди ва ушбу соҳа меъёрий-ҳуқуқий базани шакллантиришга йўналтирилган норматив ҳужжатларни қабул қилди.

Шундай ҳужжатлардан бири 1961 йилда қабул қилинган “Қишлоқ хўжалиги тўғрисида”ги қонун ҳисобланиб, у қишлоқ хўжалигини модернизация қилишни рағбатлантириш орқали фермерларнинг даромадларини ошириш ва шу асосда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган.

1950-1990 йилларда амалга оширилган қишлоқ хўжалиги сиёсати эса қишлоқ жойларда фермер хўжалиklarининг даромадларини ошириш билан бирга истеъмолчилар учун арзон озиқ-овқат нархларини таъминлашга йўналтирилган эди. Шу билан бирга, маҳаллий аҳоли озиқ-овқати таркибида гуруч ва гуруч маҳсулотларининг ўрни ва аҳамиятини инобатга олган ҳолда “Озиқ-овқат бошқаруви тўғрисида”ги қонун доирасида гуручни - ишлаб чиқаришдан тортиб харид қилиш ва истеъмолчиларга тарқатишгача бўлган барча жараёнларда назоратни сақлаб қолди. 1995 йилда эса “Озиқ-овқат маҳсулотларини бошқариш тўғрисида”ги қонун бекор қилиниб, ГАТТ (ГАТТ Тарифлар ва савдо бўйича Бош келишув) талаблари ЖСТ талаблари билан алмаштирилгандан сўнг, Япония тарифсиз чегара чораларини асосий товарлар, шу жумладан гуруч учун тариф ставкалари квотасига (TRQs) айлантирди.

Ҳукумат қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлаш борасида тадбирларни давом эттириб, “Қишлоқ хўжалиги тўғрисида”ги қонуни 1999 йилда “Озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ жойлари тўғрисида”ги қонун билан алмаштирилди ва тўртта асосий тамойилни ўрнатди: барқарор озиқ-овқат таъминоти; қишлоқ хўжалиги самарадорлигини ошириш; қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш; қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш.

Ушбу қонунга мувофиқ, 2000 йилдан бошлаб “Озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ жойларининг асосий режаси” деб номланган ўн йиллик қишлоқ хўжалиги стратегияси ишлаб чиқилди ва амалга ошириб келинмоқда.

Дунё миқёсидаги озиқ-овқат хавфсизлиги борасида рўй бераётган ўзгаришларни инобатга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспортини рағбатлантириш вазифаси асосий иқтисодий ва аграр сиёсат мақсадига айланди. Шу боис, мамлакатда кнг кўламли савдо битимлари имзоланиб, қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохларни давом этирилди (масалан, “Транс-Тинч океан шериклиги” битими (СРТРР, 2018 й.), “Япония-Европа Иттифоқи иқтисодий шериклик битими (Japan-EU EPA, 2019 й.), “Япония-АҚШ Савдо шартномаси” (2020 й.), ва 2022 йилда “Минтақавий кенг қамровли иқтисодий шериклик (RCEP, 2022 й.).

2021 йилда “Атроф-муҳитга мослаштирилган озиқ-овқат тизимларини яратиш учун атроф-муҳитга паст таъсир кўрсатадиган тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш тўғрисида”ги қонун билан тасдиқланган “Барқарор озиқ-овқат стратегияси (MIDORI)” қабул қилинди. Стратегияга мувофиқ 2050 йилга қадар таъминот занжири бўйлаб экологик, ижтимоий ва иқтисодий натижаларни яхшилашга қаратилган дастурий тадбирлар ишлаб чиқилиб амалга оширилиши белгилаб олинди.

“Барқарор озиқ-овқат стратегияси” (MIDORI) 2050 йилгача бўлган давр учун Япониянинг озиқ-овқат тизимларини ислох қилиш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тизимларининг барқарорлиги ва унумдорлигини ошириш йўллари белгилайди. Бу стратегия икки йўналишдан иборат:

- озиқ-овқат таъминоти занжири бўйлаб барча манфаатдор томонларнинг иштирокини кучайтириш;
- атроф-муҳитга босимини камайитириш учун инновацияларни рағбатлантириш.

Стратегияда 2050 йилгача инновацион технологиялар ва ишлаб чиқариш усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича 14 та асосий самарадорлик кўрсаткичлари (индикаторлар) ҳамда “йўл харитаси” белгилаб берилган.

Мамлакатда “Озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш сиёсати” доирасида барқарор озиқ-овқат таъминотини таъминлаш бўйича йўл харитасини ишлаб чиқилиб (2022 й.). амалга оширилмоқда.

Ушбу йўл харитасидаги асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:

- Маҳаллий ўғит компости ва канализация лойқасидан ўғит ишлаб чиқаришни икки баравар ошириш ҳамда ушбу ўғитлардан фойдаланишни 2021 йилдаги 25 фоиздан 2030 йилгача 40 фоизга ошириш;

- 2030 йилга бориб 2021 йилга нисбатан ишлаб чиқариш майдонларини буғдойни 9 фоизга, сояни 16 фоизга, озуқа экинларини 32 фоизга ошириш;

- Озиқ-овқат саноати корхоналарида озиқ-овқат йўқотилиши ва чиқиндиларини 2030 йилга келиб 2000 йил даражасидан 2,7 миллион тоннагача камайтириш ва бошқалар.

“Барқарор озиқ-овқат стратегияси” (MIDORI) кўзланган асосий мақсад -келажак авлодлар учун атроф-муҳитни сақлаб қолган ҳолда барча Япония фуқаролари учун хавфсиз, тўйимли ва арзон озиқ-овқатдан фойдаланишни таъминлайдиган барқарор ва адолатли озиқ-овқат тизимини яратиш ҳисобланади. Унга етишиш учун қуйидаги асосий тамойилларига устуворлик берилиши белгилаб олинган: ички талабни қондириш учун асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг барқарорлиги таъминлаш; атроф-муҳитга таъсирни минималлаштирадиган ва табиий ресурсларни тежайдиган барқарор қишлоқ хўжалиги амалиётларини тарғиб қилиш; тўйимли озиқ-овқатдан фойдаланиш имкониятини яхшилаш ва соғлом овқатланиш одатларини тарғиб қилиш; озиқ-овқат билан боғлиқ номутаносибликларни бартараф этиш айниқса эҳтиёжманд аҳоли учун озиқ-овқатдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш.

Ҳукумат ушбу мақсадга эришишни таъминловчи қуйидаги механизмларни яратиш ва институционал ўзгартиришларни амалга ошириш борасида тизимли ишларни амалга оширмоқда: озиқ-овқат хавфсизлиги сиёсати асослари ва қоидаларини такомиллаштириш; барқарор амалиётлар (қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш)ни молиялаштириш ва рағбатлантириш; давлат-хусусий шериклик ҳамда турли ҳамкорлик тизимини ривожлантириш; таълим ва хабардорликни ошириш; ривожланишни мониторинг қилиш ва баҳолашни тизимли олиб бориш.

Ушбу стратегияларни амалга ошириш орқали Япония ўз фуқароларининг соғлиғи ва фаровонлигини ҳимоя қиладиган барқарор озиқ-овқат тизимини яратишни мақсад қилган, уни амалга ошириш озиқ-овқат ишлаб чиқаришни узоқ муддатли ҳаётийлигини таъминлаш билан бирга келажак авлод озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва атроф-муҳит барқарорлигини таъминлайди.

Япония тажрибасининг республикамиз шароитига мос жиҳатларидан фойдаланиш, мамлакат аҳолиси озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг институционал асосларини такомиллаштириш, барқарорлик механизм ва йўналишларини шакллантиришга ҳамда уни жаҳон глобал озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш тизими билан уйғунлаштиришга имкон беради, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш” тўғрисидаги ПФ-5853-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил 20 декабрь, 1. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

3. Wang Yongchun, Wang Xiudong. Development history and trend prospects of agricultural cooperation between China and ASEAN [J]. Economic Perspectives, 2018(12):

4. Zhang Hongyu. Rural revitalization and institutional innovation[J]. Rural Economy, 2018(03):

5. Katsuhiko, YAMAUCHI. Revitalizing Rural Areas in Japan(2015). Ministry of Agriculture, Forestry&Fisheries (MAFF)

6. Абдухолик Мухторов, & Абдурауф Облокулов (2024). ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА ИЖОБИЙ ЖИҲАТЛАР. Science and innovation, 3 (Special Issue 20), 161-165. doi: 10.5281/zenodo.10874930

7. Oblokulov, A. (2022, December). THE NEED TO DEVELOP THE RICE NETWORK THROUGH COOPERATIVE RELATIONS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 107-110).